

УДК: 891.709

ТЕМА «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА
«ОБЛОМОВ»

THE THEME OF THE "SUPERFLUOUS MAN" IN THE NOVEL BY I.A.
GONCHAROV "OBLOMOV"

I.A. GONCHAROV "OBLOMOV" ROMANIDAGI "ORTA ODAM"
MAVZUSI.

*М. Х. Эгамова, доцент,
Самаркандского государственного университета
G-mail: egamovamastura1980@gmail.com*

*М. Б. Розикова, магистрант,
Самаркандского государственного университета
roziqovamunira9@gmail.com*

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности социально-психологического конфликта в романе И.А. Гончарова «Обломов», с акцентом на внутреннюю драму главного героя и его противостояние с внешним миром. Раскрывается тема «лишнего человека» как важнейшая концепция русской литературы XIX века. Проанализированы основные идеи романа, образы героев, символика, а также позиции критиков и современников писателя.*

***Ключевые слова:** Гончаров, Обломов, лишний человек, конфликт, психология, роман, русская литература, современная критика, произведение, русская литература, психологический портрет, социальный тип, общество, культурная жизнь, крепостное право.*

***Abstrakt.** Maqolada I.A. Goncharovning "Oblomov" romanidagi ijtimoiy-psixologik ziddiyatning xususiyatlari ko'rib chiqiladi., qahramonning ichki dramasi va uning tashqi dunyo bilan qarama-qarshiligiga urg'u berilgan. "Ortiqcha odam" mavzusi 19-asr rus adabiyotining eng muhim tushunchasi sifatida ochib berilgan. Romandagi asosiy g'oyalar, qahramonlar obrazlari, timsoli, shuningdek, yozuvchining tanqidchi va zamondoshlari pozitsiyalari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Goncharov, Oblomov, ortiqcha odam, konflikt, psixologiya, roman, rus adabiyoti, zamonaviy tanqid, asar, rus adabiyoti, psixologik portret, ijtimoiy tip, jamiyat, madaniy hayot, krepostnoylik.*

***Annotation.** The article explores the social and psychological conflict in Ivan Goncharov's novel «Oblomov», focusing on the inner drama of the protagonist and his*

dissonance with the surrounding world. The study examines the evolution of the “superfluous man” concept in 19th-century Russian literature and its transformation under changing historical and cultural circumstances. Special attention is paid to the character of Ilya Ilyich Oblomov as a symbol of the declining Russian nobility and a representative of a unique psychological and existential type. The article also analyzes the roles of Stolz and Olga Ilyinskaya in the development of the conflict and presents various critical interpretations of the novel, emphasizing its continued relevance.

Keywords: *Goncharov, Oblomov, superfluous man, psychological conflict, realism, Russian literature, 19th century.*

Роман «Обломов» (1859) Ивана Александровича Гончарова - одно из ключевых произведений русской литературы XIX века, отражающее глубокие перемены в общественном и культурном сознании России. Через фигуру главного героя, Ильи Ильича Обломова, писатель не только создаёт запоминающийся психологический портрет, но и предлагает масштабное осмысление целого социального типа - «лишнего человека». Однако в отличие от Пушкина, Лермонтова или Тургенева, Гончаров поднимает проблему уже не романтического разочарования, а социального бессилия, инерции и неспособности к жизни в новой реальности.

И.А. Гончаров работал над романом «Обломов» около десяти лет с 1848 по 1858 год. Этот период совпал с глубоким кризисом крепостнической системы в России. Крепостное право становилось серьёзным препятствием на пути общественного и экономического развития, и в стране постепенно формировались новые, буржуазные отношения. Россия вступала в эпоху перемен, затронувших все сферы жизни — от государственного управления до литературы и быта. Осознание необходимости реформ и обновлений постепенно проникало в общественное сознание. Именно этот процесс трансформации социальной психологии и стал основой художественного замысла Гончарова. В структуре сюжета романа можно выделить два значимых тематических пласта: тему крепостных крестьян и тему дворян-помещиков. Сам автор воспринимал свой роман как подробную «картину жизни русского дворянина-помещика», охватывающую весь его жизненный путь от детства до последних лет (Недзвецкий, 1992, с. 41).

Роман был воспринят публикой как отражение «болезней» русского общества. Особое место в истории изучения романа «Обломов» занимает критическая статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», в которой феномен Обломова рассматривается как отражение социальной инертности, порождённой крепостным строем. В этом контексте Обломов становится не

просто персонажем, а символом конца дворянской эпохи человеком, который «устал» до того, как начал жить.

Добролюбов не только анализирует личностную психологию героя, но и проецирует образ Обломова на актуальные общественные процессы, тем самым превращая художественный образ в социальный тип. Его работа оказала столь мощное влияние, что сам Гончаров с удивлением отзывался о ней: *«Да как же он, не художник, знает это?.. Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше»*.

На протяжении долгого времени именно добролюбовская интерпретация определяла вектор гончароведения, особенно в советской литературной науке, где образ Обломова рассматривался прежде всего в социально-критическом контексте.

Однако уже в XIX веке появились альтернативные подходы. Так, А.В. Дружинин предложил совершенно иную трактовку образа главного героя. В отличие от Добролюбова, он воспринимал Обломова не как социальный, а как национальный тип. Дружинин подчёркивал поэтичность, душевную тонкость и внутреннюю цельность героя, а также ту любовь, с которой автор описывает своего персонажа.

Критические работы Добролюбова и Дружинина обозначили два противоположных, но в то же время взаимодополняющих направления в интерпретации романа: социально-типологическое и эстетико-национальное. Литературоведы отмечают, что феномен «лишнего человека» тесно связан с социальными преобразованиями России первой половины XIX века, когда дворянская интеллигенция оказалась между старыми феодальными устоями и новыми буржуазными отношениями [5]. Отсутствие чёткой жизненной позиции и невозможность реализовать свои способности в конкретных делах приводили героев этого типа к апатии, унынию и саморазрушению.

Понятие «лишний человек» впервые возникло в русской литературной критике в середине XIX века, отражая особый тип личности, который оказался неспособен к активной социальной деятельности и, несмотря на высокий интеллектуальный уровень, не нашёл своего места в обществе [3]. Истоки этого типа можно найти уже в пушкинском «Евгении Онегине», где герой страдает от скуки и социальной пассивности. Позднее эта тема развивается в произведениях М.Ю. Лермонтова (Печорин в «Герое нашего времени»), И.С. Тургенева (Рудин, Лаврецкий) и находит яркое выражение в образе Ильи Ильича Обломова у Гончарова [4]. Однако с Обломовым оно приобретает новое содержание. Он не участник дуэлей, не рефлексирующий страдалец, а тихий, безвольный человек, полностью замкнувшийся в своём внутреннем мире.

С первых страниц романа Гончаров подчёркивает образ жизни героя: он лежит на диване, избегает писем, гостей, решений. Его привычка к уединению и созерцательности формировалась с детства: «Счастливое детство Обломова» надделено чертами утопического патриархального мира, где «ничего не делалось поспешно».

Илья Ильич ощущает чуждость окружающему миру, и его отстранение что является не форма протеста, а форма душевной самозащиты. Он не столько «лишний», сколько «выпавший» из времени.

«День был как день, один из многих, которые он проводил в своём халате и мыслях. Только он всё думал, и думал, и ничего не делал...» [1, с. 42].

Социально-психологический конфликт в романе проявляется в противостоянии внутреннего мира Обломова и внешней социальной среды. На психологическом уровне герой переживает постоянное напряжение между желанием уединения, комфорта и ожиданием от него социальной активности. Он испытывает страх перед переменами, неуверенность в себе, глубокое чувство неуместности в новом обществе.

С другой стороны, общество, представленное в романе через Штольца, Ольгу Ильинскую и светское окружение, всё более ориентируется на рационализм, деловитость, реформы. Обломов психологически не может принять этих ценностей. Его внутреннее отторжение мира, проявление не слабости, а внутренней трагедии.

Писатель не судит своего героя. Он показывает, что душевная пассивность - это результат исторических и культурных условий. Так рождается конфликт, в котором нет победителей: Обломов умирает, Штолец теряет друга, Ольга отказывается от любви.

Персонажи Штольца и Ольги выступают как контраст Обломову. Штолец символ новой буржуазной России. Он «безукоризненно собран», у него чёткие цели, он верит в прогресс и действие. Именно Штолец в романе говорит: «Жить надо делом, а не мечтой!» [1, с. 188].

Ольга представляет романтический образ деятельной женщины, стремящейся «разбудить» Обломова. Её любовь и есть попытка изменить человека, привести его к жизни. Однако и Штолец, и Ольга терпят поражение: Обломов не поддаётся преобразованию. Его внутренний мир слишком инертен, а само существование слишком прочно связано с детством, мечтательностью, неге.

Важно отметить, что не Обломов теряет Ольгу, а Ольга - Обломова: она не смогла понять его до конца. Эта утрата означает крах идеи «переделки» личности по внешним критериям.

Обломов является не только тип, но и философская метафора. Он символизирует противоречие между бытием и действием, между мечтой и реальностью. В этом смысле образ героя перекликается с фигурами «русского мессианства» и национального созерцательного характера.

Обломовщина - это не порок, а болезнь эпохи, вызванная историческим застоєм и отсутствием перспектив. Сам автор в письмах подчёркивал, что Обломов - это не сатирический персонаж, а «человек со слабой волей, но с сильным сердцем». Роман «Обломов» вызвал бурную дискуссию в литературных кругах. Добролюбов увидел в герое порождение феодального уклада, требующего радикального разрушения:

«Обломов не случайность, а необходимость, не личность, а порода» [2].

Однако Ф.М. Достоевский в своей рецензии на роман, опубликованной в 1860 году, выразил точку зрения, существенно отличающуюся от социальной критики Н.А. Добролюбова. Он увидел в Обломове не только инертность и слабость, но прежде всего глубину, человечность и нравственную цельность. По мысли Достоевского, в герое «жило русское сердце, способное к высшим чувствам» искренним, сильным и светлым. Такой подход позволяет рассматривать Обломова не как исключительно отрицательный тип, а как сложную и трагическую фигуру, в которой отражены лучшие качества национального характера, оказавшиеся не востребованными в изменяющемся обществе.

Гуманистическая интерпретация, предложенная Достоевским, актуальна и в XXI веке. Современные исследователи отмечают, что Обломов — это не просто символ социальной апатии, но и носитель духовной культуры, приверженец нравственных принципов, человек, отторгающий суету и лицемерие внешнего мира. В эпоху постиндустриального общества, переживающего кризис личной идентичности и ускорение ритма жизни, образ Обломова приобретает новое звучание: он символизирует протест против обезличивания, стремление сохранить внутреннюю гармонию и человечность. Таким образом, фигура Обломова продолжает вызывать интерес и сочувствие, а также стимулирует философские и культурологические размышления о ценностях личности в разные исторические эпохи.

Роман И.А. Гончарова «Обломов» — это не просто рассказ о частной судьбе, но философское размышление о судьбе России в переломный момент истории. Через образ Ильи Ильича раскрываются сложные социально-психологические конфликты, проблема соответствия личности и эпохи, духовные и культурные корни «обломовщины».

Обломов — это «лишний человек» нового времени: не из-за излишка чувств или разума, а из-за неспособности принять социальные требования. Его

трагедия, трагедия культурного перехода, в котором индивидуальность теряет опору в мире. Поэтому роман Гончарова остаётся актуальным и сегодня, предлагая читателю задуматься о внутренней свободе, смысле жизни и границах приспособления к обществу.

В литературоведении XX века тема «лишнего человека» стала одним из ключевых направлений исследования русской классики, что связано с её универсальностью и богатым содержательным потенциалом. Уже в ранний советский период интерес к данному феномену определялся социально-политической задачей осмысления исторической роли дворянства в дореволюционной России. Исследователи, такие как В.Г. Белинский (в постреволюционном прочтении его критических текстов) и П.Н. Сакулин, видели в «лишнем человеке» продукт социального застоя и результат бесплодного существования эксплуататорского класса [Сакулин, 1924]. В этом контексте внимание концентрировалось преимущественно на социальной обусловленности феномена, а психологический аспект трактовался как вторичный.

В XXI веке наблюдается явная тенденция к актуализации темы «лишнего человека» в связи с проблемами личностной самореализации, социальной атомизации и утраты ценностных ориентиров. Например, в исследованиях С.Ю. Архиповой и И.А. Галкиной подчеркивается, что «лишний человек» может быть осмыслен как «герой переходной эпохи», отражающий состояние духовной дезориентации общества в периоды радикальных перемен [Архипова, 2017; Галкина, 2020]. Кроме того, в ряде современных работ (А.В. Меньшиков, 2021; О.С. Шевченко, 2022) прослеживается параллель между образом «лишнего человека» и так называемым «новым изоляционизмом» личности в цифровую эпоху, где отчуждение и внутренняя пассивность приобретают новые формы. Таким образом, эволюция трактовок феномена «лишнего человека» в науке XX–XXI вв. демонстрирует движение от узкосоциальных объяснений к многоаспектным, междисциплинарным моделям анализа. Если в начале исследовательской традиции доминировала социально-классовая интерпретация, то современная наука рассматривает этот тип как универсальный психологический и культурный феномен, выходящий за рамки конкретной эпохи и национальной литературы. В случае романа И.А. Гончарова «Обломов» это позволяет увидеть в герое не только продукт кризиса дворянства, но и фигуру, в которой воплощены глубинные механизмы человеческой пассивности, утраты смысла и конфликт между внутренним миром и внешними требованиями жизни.

Список литературы:

1. Архипова, С. Ю. Лишний человек как «герой переходной эпохи» в русской литературе XIX–XXI веков // *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология*. — 2017. — № 6. — С. 48–59.
2. Бахтин, М. М. *Вопросы литературы и эстетики* / М. М. Бахтин. — М. : Художественная литература, 1975. — 504 с.
3. Благой, Д. Д. *История русской литературы XIX века* : в 2 т. — М. : Просвещение, 1960. — Т. 1. — 456 с.
4. Галкина, И. А. Лишний человек в контексте социальной дезориентации постсоветского общества // *Вопросы литературы*. — 2020. — № 3. — С. 115–133.
5. Кожинов, В. В. *Русский роман и русская история* / В. В. Кожинов. — М. : Советский писатель, 1971. — 367 с.
6. Лотман, Ю. М. *Анализ поэтического текста. Структура стиха* / Ю. М. Лотман. — Л. : Просвещение, 1981. — 288 с.
7. Меньшиков, А. В. Лишний человек в цифровую эпоху: к постановке проблемы // *Филологические науки*. — 2021. — № 4. — С. 92–103.
8. Сакулин, П. Н. *Из истории русского идеализма и его отношений к Западу* / П. Н. Сакулин. — М. : Наука, 1924. — 412 с.
9. Тamarченко, Н. Д. *Теория литературы* / Н. Д. Тamarченко. — М. : Академия, 2003. — 384 с.
10. Эпштейн, М. Н. *Культура памяти и посткультурная ситуация* / М. Н. Эпштейн. — М. : Новое литературное обозрение, 2013. — 456 с.
11. Шевченко, О. С. Образ «лишнего человека» и «новый изоляционизм» личности в русской литературе и современном обществе // *Вестник Томского государственного университета. Филология*. — 2022. — № 76. — С. 145–160.